

9. Olii efirni. Zahalni nastanovy shchodo khromatohrafichnykh profiliv: DSTU ISO 11024-1:2005. – [Chynnyi vid 2006-01-01]. – K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2005. – 15 s. – (Natsionalni standarty Ukrainy).

10. Oliia soieva. Tekhnichni umovy: DSTU 4534:2006. – [Chynnyi vid 2007-01-01]. – Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2006. – 22 s. – (Natsionalnyi standart Ukrainy).

УДК 663.1/.5: 664.8.037

СТВОРЕННЯ БІОПОЛІМЕРНИХ ЕМУЛЬСІЙ ЯК БАР'ЄРНИХ СИСТЕМ ПРОТИ ОКИСНОГО РУЙНУВАННЯ β -КАРОТИНУ

Б.В. ПУТЯТІН, аспірант, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

О.М. БЛИЗНЮК, доктор технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

А.П. БЄЛІНСЬКА, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Н.Ю. МАСАЛІТІНА, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

У роботі досліджено окисну стабільність емульсійної системи на основі конопляної олії, стабілізованої біополімерним комплексом хітозану та ксантанової камеді, за умов прискореного окиснення та зберігання. Встановлено залежність індукційного періоду окиснення від вмісту стабілізаторів і запропоновано раціональний склад емульсійної системи (хітозан – 0,8...1,0%, ксантанова камідь – 0,0...0,1%), за якого період індукції прискореного окиснення збільшується на 44,4...47,2% порівняно з системою, стабілізованою лише ксантановою каміддю. Досліджено вплив β -каротину як біологічно активного компонента на гальмування окисного псування емульсійної системи. Показано, що β -каротин ефективно інгібує утворення первинних і вторинних продуктів окиснення та проявляє неадитивний синергетичний ефект у поєднанні з хітозаном. Визначено раціональний вміст β -каротину (0,012%), за якого період індукції окиснення ліпідів зростає у 1,58...2,08 рази залежно від складу стабілізаційного комплексу. Проаналізовано зміну пероксидного числа ліпідної складової емульсійної системи під час зберігання за температур 0...15 °C протягом 15...60 діб. Запропоновано двохфакторну квадратичну апроксимаційну модель для прогнозування накопичення первинних продуктів окиснення, встановлено домінуючий вплив температури зберігання. Отримані результати рекомендовано використовувати для оптимізації складу та прогнозування стабільності емульсійних систем на основі конопляної олії.

Ключові слова: конопляна олія; емульсійна система; окисна стабільність; хітозан; ксантанова камідь; β -каротин; пероксидне число; прискорене окиснення; термін зберігання.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18644553>

Вступ. Сучасні емульсійні системи на основі біополімерів відіграють важливу роль у розробці стабільних косметичних, фармацевтичних та харчових продуктів. Особливу увагу привертають системи, що містять β -каротин – потужний антиоксидант і провітамін А, який підвищує біологічну цінність продуктів, але швидко деградує під впливом окиснення [1]. Основною проблемою таких систем є низька стійкість ліпідної фази, особливо при використанні поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), що містяться в цінних оліях, таких як конопляна. Окиснення призводить не лише до втрати користі β -каротину, а й до появи небажаних продуктів розпаду, що погіршують якість продукту [2, 3].

Для запобігання окисному псуванню перспективним є застосування біополімерів (наприклад, хітозану та ксантанової камеді), які стабілізують емульсію та уповільнюють деградацію активних компонентів [4]. Однак їхній вплив на стабільність β -каротину потребує подальшого вивчення.

Аналіз сучасних наукових досліджень свідчить про активний пошук ефективних методів стабілізації емульсійних систем, зокрема для запобігання окисному псуванню біологічно активних компонентів. У роботі [5] було вивчено ефективність природних екстрактів (зубрівки та кореневища лепехи) для стабілізації ліпідної фази, проте виявлено їх недостатню антиоксидантну активність у досліджуваних концентраціях та появу сторонніх присмаків при підвищенні дозування.

Дослідження [6, 7] демонструють потенціал рослинних екстрактів (м'яти, меліси, чебрецю, шкірки гранату) як антиоксидантів для олійних систем. Встановлено, що найбільш ефективними компонентами цих екстрактів є терпени та терпеноїди, зокрема карнозол, розмаринова та кавава кислоти. Однак залишається невирішеним питання їхньої стабільності за підвищених температур та впливу на органолептичні властивості продуктів.

Важливим напрямком є вивчення синергізму між різними типами антиоксидантів емульсійних систем. Роботи [8, 9] підтверджують, що комбінації токоферолів, β -каротину та фенолкарбонових кислот мають кумулятивний ефект у запобіганні окисненню. Особливу увагу привертають дослідження стабільності конопляної олії [10], яка містить до 86% поліненасичених жирних кислот. Встановлено, що оптимальне співвідношення конопляної та кукурудзяної олій (6:4) дозволяє збалансувати вміст α -ліноленової кислоти (10,6%) та підвищити окисну стабільність.

Сучасні дослідження [11, 12] вказують на складність взаємодії компонентів емульсійних систем. Виявлено, що солі (NaCl, KCl) можуть прискорювати окиснення ліпідної фази, тоді як β -каротин демонструє

потенціал для підвищення стабільності систем за рахунок взаємодії з білковими компонентами.

Таким чином, незважаючи на значний прогрес у дослідженнях, залишаються невирішеними ключові питання щодо оптимізації складу емульсійних систем на основі біополімерів для ефективного захисту β -каротину від окиснення. Особливої уваги потребує вивчення взаємодії біополімерів (хітозану, ксантанової камеді) з антиоксидантами у складі емульсій на основі конопляної олії, що дозволить розробити стабільні продукти з підвищеною біологічною цінністю.

Метою дослідження є оптимізація складу емульсійних систем на основі біополімерів (хітозану та ксантанової камеді) для захисту β -каротину від окисного псування у складі ліпідної фази на основі конопляної олії. Отримані результати дозволять розробити стабільні емульсійні композиції з підвищеною біологічною цінністю та продовженим терміном зберігання.

Для досягнення поставленої мети вирішено такі задачі:

- дослідити вплив хітозану та ксантанової камеді на окисну стабільність емульсійної системи на основі конопляної олії за умов прискореного окиснення;

- оцінити ефективність β -каротину як антиоксиданта для гальмування окисного псування ліпідної фази в оптимізованій біополімерній емульсійній системі;

- визначити стійкість розробленої емульсійної системи з β -каротином до окисненого псування при різних умовах зберігання.

Під час досліджень використано такі матеріали:

- олія конопляна рафінована (виробництво Україна), згідно з CAS 89958-21-4;

- олія кукурудзяна рафінована (виробництво Україна), згідно з CAS 8001-30-7;

- олійний розчин β -каротину 0,2 % (виробництво Китай), згідно з CAS 7235-40-7;

- хітозан (виробництво Китай), згідно з CAS 9012-76-4;

- ксантанова камідь (виробництво Китай), згідно з CAS 11138-66-2;

- дистильована вода (виробництво Україна), згідно з CAS 7732-18-5.

Пероксидне число ліпідної складової визначено титриметричним методом згідно ДСТУ ISO 3960 відповідно. Ліпідну фракцію емульсійної системи вилучено екстракційним методом. Період індукції прискореного окиснення ліпідної складової емульсійних систем проведено прискореним методом «активного кисню» згідно з ДСТУ ISO 6886.

Модельні зразки емульсійних систем отримано наступним чином. Підготована ліпідна сировина (олії, олійний розчин β -каротину) змішується для створення купажу, застосовується нагрівання до 35 °C. В підготовленій воді розчиняють хітозан і ксантанову камідь. Потім в водний розчин поступово при ретельному перемішуванні додається ліпідна сировина, емульсійна система піддається гомогенізації (швидкість не менш ніж

1000 об./хв.) протягом 5 хвилин. Фізико-хімічні показники емульсійних систем визначені згідно ДСТУ 4487.

Експерименти проведено в трикратному повторенні. Статистичні моделі залежностей визначено шляхом апроксимації результатів експериментів за допомогою побудови лінії тренду. Для обробки даних щодо залежності періоду індукції окиснення ліпідної складової емульсійної системи від часу та температури зберігання застосовано математичні методи з використанням програмного пакету *Stat Soft Statistica v 6.0* (США).

Результати досліджень.

Визначено вплив співвідношення ефективного вмісту біополімерів – стабілізаторів емульсійної системи (хітозану та ксантанової каміді) на період індукції прискореного окиснення її ліпідної складової. Діаграма отриманої залежності наведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Залежність періоду індукції прискореного окиснення модельних зразків емульсійної системи від вмісту біополімерів – стабілізаторів

Вміст хітозану в емульсійній системі варіювали в інтервалі 0,0...1,0% з кроком 0,1%. Вміст ксантанової каміді – в інтервалі 0,0...0,5% з кроком 0,05%. Необхідно зазначити, що стійкість емульсії в зразках становила близько 100,0%. Отримані значення періоду індукції прискореного окиснення олійної композиції знаходилися в межах 3,4...5,6 год.

Досліджено вплив олійного розчину β -каротину 0,2% на період індукції прискореного окиснення модельного зразку емульсійної системи складу, (стабілізатори емульсії: хітозан – 0,8%, ксантанова камідь – 0,1%). Як контрольний зразок використано подібний модельний зразок емульсійної

системи, де як стабілізатор емульсії використано ксантанову камідь – 0,5%. Графічні відображення отриманих залежностей наведено на рис. 2.

Рисунок 2 – Залежність періодів індукції прискореного окиснення модельних зразків емульсійної системи від вмісту β-каротину

Необхідно зазначити, що наведені залежності дозволяють адекватно розраховувати величину періоду індукції прискореного окиснення емульсійної системи, що є прямо пропорційним терміну зберігання, в інтервалах вмісту 0,2%-го олійного розчину β-каротину 0,0...7,5%.

Для визначення впливу на терміни зберігання емульсійної системи, стабілізованої β-каротином, таких параметрів як температура зберігання і час зберігання, досліджено вміст первинних продуктів окиснення, що утворюються в процесі окиснення. Вміст первинних продуктів окиснення ліпідної складової (пероксидів і гідропероксидів) характеризується величиною пероксидного числа (ПЧ). За допомогою рівняння (1) представлено апроксимаційну залежність величини ПЧ ліпідної складової емульсійної системи з β-каротином ($PI(T, \tau)$) від температури зберігання (T) і часу зберігання (τ).

$$PI(T, \tau) = 0,965 - 0,2895 \cdot T + 0,0065 \cdot \tau + 0,0425 \cdot T^2 + 0,0055 \cdot T \cdot \tau + 0,0004 \cdot \tau^2 \quad (1)$$

Поверхню отриманої залежності (1) наведено на рис. 3.

Рисунок 3 – Залежність величини пероксидного числа ліпідної складової емульсійної системи з β -каротином від температури і часу зберігання

Необхідно зазначити, що розрахована залежність (1) адекватно описує величину пероксидного числа в діапазоні зберігання за температур 0...15 °C і під час термінів зберігання 15...60 діб. Величина ПЧ емульсійної системи, стабілізованої хітозаном (0,8%) і ксантановою каміддю (0,1%) з β -каротином (0,012%) варіюється в діапазоні 1,1...13,4 ммоль $^{1/2}$ O/кг.

Висновки.

1. Визначено залежність окисної стабільності емульсійної системи, що містить конопляну олію від вмісту біополімерів – хітозану та ксантанової каміді під час прискореного окиснення. Запропоновано раціональний вміст стабілізаторів в емульсійній системі на основі конопляної олії (хітозан – 0,8...1,0%; ксантанова камідь – 0,0...0,1%). Період індукції прискореного окиснення за запропонованих умов збільшується на 44,4...47,2% від такого ж в емульсійної системи, стабілізованої однією ксантановою каміддю.

2. Досліджено особливості гальмування окисного псування емульсійної системи розробленого складу за допомогою біологічно активного компоненту β -каротину. β -каротин ефективно взаємодіє з вільними радикалами, що утворюються на початкових етапах окиснення, запобігаючи їх подальшій реакції з ліпідами. Це призводить до зменшення утворення первинних та вторинних продуктів окиснення, які впливають на смак, запах та якість продукту. Доведено неадитивний взаємний вплив β -каротину та хітозану під час гальмування окисних процесів у складі модельного зразка емульсійної системи. Окреслено діапазон вмісту в модельних емульсійних системах β -каротину (0,012%), при додаванні якого період індукції

прискороного окиснення ліпідів збільшується в 1,58...2,08 разів в залежності від виду біополімерного стабілізаційного комплексу.

3. Досліджено величину пероксидного числа ліпідної складової емульсійної системи при зберіганні за різних температурних умов (0...15 °С) і протягом різних термінів зберігання (15...60 діб). Запропоновано двохфакторну квадратичну апроксимаційну залежність, яка пов'язує такі фактори як температура і час зберігання з величиною пероксидного числа (тобто вмістом первинних продуктів окиснення) ліпідної складової емульсійної системи. Оптимальні значення температури і часу зберігання емульсійної системи визначаються мінімізацією пероксидного числа, тобто мінімальними температурою та часом зберігання. Найбільш значущим фактором залежності є температура зберігання, що підтверджується найбільшим коефіцієнтом у рівнянні. Отриману апроксимаційну залежність рекомендовано застосовувати для контролювання та прогнозування динаміки накопичення первинних продуктів окиснення в ліпідній складовій емульсійної системи на основі конопляної олії під час зберігання.

Література

1. Kovaliova, O., Tchoursinov, Y., Kalyna, V., Koshulko, V., Kunitsia, E., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Polkovnychenko, D., & Grigorenko, N. Identification of patterns in the production of a biologically-active component for food products. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2020. Vol. 2, No. 11 (104). P. 61–68. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.200026>
2. Sytnik, N., Kunitsa, E., Mazaeva, V., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Beliuchenko, D., Maksymov, A., Popov, M., & Novik, I. Determination of the influence of natural antioxidant concentrations on the shelf life of sunflower oil. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2020. Vol. 4, No. 11 (106). P. 55–82. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209000>
3. Petik, P., Stankevych, S., Zabrodina, I., Zhulinska, O., Mezentseva, I., Haliasnyi, I., Hontar, T., Shubina, L., Kotliar, O., & Bondarenko, S. Determination of fat-soluble dyes influence on the oxidation induction period of their oil solutions. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2023. Vol. 3, No. 6 (123). P. 13–21. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.279619>
4. Putyatin, B., Bliznjuk, O., Masalitina, N., Bezpalko, V., Zhukova, L., Filenko, O., Horiainova, V., Ponomarova, M., Ryabev, A., & Beliuchenko, D. Identifying the influence of the concentration of surfactants on the technological indicators of aerosol emulsion. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2024. Vol. 6, No. 6 (132). P. 6–15. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.317819>
5. Serra, J., Mura, J., Fagoaga, C., & Castellano, G. Oxidative Stability of Margarine is Improved by Adding Natural Antioxidants from Herbs and Spices. *Preprints*. 2023. DOI: <https://doi.org/10.20944/preprints202305.1445.v1>

6. Demydova, A., Aksonova, O., Yevlash, V., Tkachenko, O., & Kameneva, N. Antioxidant activity of plants extracts of Ukrainian origin and their effect on the oxidative stability of sunflower oil. *Food Science and Technology*. 2022. Vol. 16, No. 3. P. 55-64. DOI: <https://doi.org/10.15673/fst.v16i3.2514>
7. Felix-Sagaste, K. G., Garcia-Carrasco, M., & Picos-Corrales, L. A. Plant-animal extracts and biocompatible polymers forming oil-in-water emulsions: Formulations for food and pharmaceutical industries. *Hybrid Advances*. 2023. Vol. 3. P. 100072. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.hybadv.2023.100072>
8. Eisenkraft, A., & Falk, A. The possible role of intravenous lipid emulsion in the treatment of chemical warfare agent poisoning. *Toxicology Reports*. 2016. Vol. 3. P. 202-210. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2015.12.007>
9. Mikołajczak, N., Tańska, M., & Ogrodowska, D. Phenolic compounds in plant oils: A review of composition, analytical methods, and effect on oxidative stability. *Trends in Food Science & Technology*. 2021. Vol. 113. P. 110-138. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.04.046>
10. Kunitsia, E., Kalyna, V., Haliasnyi, I., Siedykh, K., Kotliar, O., Dikhtyar, A., Polyansky, P., Ivanov, G., Baranova, O., & Bolhova, N. Development of a flavored oil composition based on hemp oil with increased resistance to oxidation. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2023. Vol. 5, No. 11 (125). P. 26–33. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.287436>
11. Tian, T., Liu, Sh., Li, L., & Wang, Sh. Soy protein fibrils– β -carotene interaction mechanisms: Toward high nutrient plant-based mayonnaise. *LWT*. 2023. Vol. 184. P. 114870. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2023.114870>
12. Kunitsia, E., Kalyna, V., Haliasnyi, I., Siedykh, K., Kotliar, O., Dikhtyar, A., Polyansky, P., Ivanov, G., Baranova, O., & Bolhova, N. Development of a flavored oil composition based on hemp oil with increased resistance to oxidation. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2023, vol. 5, no. 11 (125), pp. 26–33. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.287436>.

Bibliography (transliterated)

1. Kovaliova, O., Tchoursinov, Y., Kalyna, V., Koshulko, V., Kunitsia, E., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Polkovnychenko, D., & Grigorenko, N. Identification of patterns in the production of a biologically-active component for food products. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2020. Vol. 2, No. 11 (104). P. 61–68. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.200026>
2. Sytnik, N., Kunitsia, E., Mazaeva, V., Chernukha, A., Bezuglov, O., Bogatov, O., Beliuchenko, D., Maksymov, A., Popov, M., & Novik, I. Determination of the influence of natural antioxidant concentrations on the shelf life of sunflower oil. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2020.

Vol. 4, No. 11 (106). P. 55–82. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209000>

3. Petik, P., Stankevych, S., Zabrodina, I., Zhulinska, O., Mezentseva, I., Haliasnyi, I., Hontar, T., Shubina, L., Kotliar, O., & Bondarenko, S. Determination of fat-soluble dyes influence on the oxidation induction period of their oil solutions. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2023. Vol. 3, No. 6 (123). P. 13–21. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.279619>

4. Putyatin, B., Bliznjuk, O., Masalitina, N., Bezpalko, V., Zhukova, L., Filenko, O., Horiainova, V., Ponomarova, M., Ryabev, A., & Beliuchenko, D. Identifying the influence of the concentration of surfactants on the technological indicators of aerosol emulsion. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2024. Vol. 6, No. 6 (132). P. 6–15. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.317819>

5. Serra, J., Mura, J., Fagoaga, C., & Castellano, G. Oxidative Stability of Margarine is Improved by Adding Natural Antioxidants from Herbs and Spices. *Preprints*. 2023. DOI: <https://doi.org/10.20944/preprints202305.1445.v1>

6. Demydova, A., Aksonova, O., Yevlash, V., Tkachenko, O., & Kameneva, N. Antioxidant activity of plants extracts of Ukrainian origin and their effect on the oxidative stability of sunflower oil. *Food Science and Technology*. 2022. Vol. 16, No. 3. P. 55-64. DOI: <https://doi.org/10.15673/fst.v16i3.2514>

7. Felix-Sagaste, K. G., Garcia-Carrasco, M., & Picos-Corrales, L. A. Plant-animal extracts and biocompatible polymers forming oil-in-water emulsions: Formulations for food and pharmaceutical industries. *Hybrid Advances*. 2023. Vol. 3. P. 100072. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.hybadv.2023.100072>

8. Eisenkraft, A., & Falk, A. The possible role of intravenous lipid emulsion in the treatment of chemical warfare agent poisoning. *Toxicology Reports*. 2016. Vol. 3. P. 202-210. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2015.12.007>

9. Mikołajczak, N., Tańska, M., & Ogrodowska, D. Phenolic compounds in plant oils: A review of composition, analytical methods, and effect on oxidative stability. *Trends in Food Science & Technology*. 2021. Vol. 113. P. 110-138. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.04.046>

10. Kunitsia, E., Kalyna, V., Haliasnyi, I., Siedykh, K., Kotliar, O., Dikhtyar, A., Polyansky, P., Ivanov, G., Baranova, O., & Bolhova, N. Development of a flavored oil composition based on hemp oil with increased resistance to oxidation. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2023. Vol. 5, No. 11 (125). P. 26–33. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.287436>

11. Tian, T., Liu, Sh., Li, L., & Wang, Sh. Soy protein fibrils– β -carotene interaction mechanisms: Toward high nutrient plant-based mayonnaise. *LWT*. 2023. Vol. 184. P. 114870. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2023.114870>

Kunitsia, E., Kalyna, V., Haliasnyi, I., Siedykh, K., Kotliar, O., Dikhtyar, A., Polyansky, P., Ivanov, G., Baranova, O., & Bolhova, N. Development of a flavored oil composition based on hemp oil with increased resistance to oxidation. *Eastern-*

УДК 665.3

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ БОРОШНЯНИХ КОМБІНОВАНИХ СИСТЕМ ІЗ ШРОТАМИ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

Т. В. МАТВЄЄВА, канд. техн. наук, с.н.с., доцент, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

В. Ю. ПАПЧЕНКО, канд. техн. наук, с.н.с., Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України

В роботі представлено результати досліджень щодо створення борошняних комбінованих систем на основі пшеничного борошна з додаванням шротів сої та льону. Проведено оцінку амінокислотного складу, біологічної цінності та фізико-хімічних властивостей одержаних систем і хлібобулочних виробів на їх основі. Встановлено, що використання 5% композиції шротів забезпечує підвищення вмісту незамінних амінокислот без погіршення органолептичних показників готового продукту. Розроблено методологію формування комбінованих продуктів з гарантованою харчовою та біологічною цінністю шляхом інтеграції вторинних продуктів переробки насіння олійних культур. Отримані результати можуть бути використані для розроблення технологій хлібобулочних виробів оздоровчого та профілактичного призначення.

Ключові слова: хліб, борошно, комбіновані системи, шрот, вологість, кислотність, пористість

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18475230>

Постановка проблеми. Раціональне харчування є одним із ключових чинників, що забезпечують підтримання та покращення здоров'я людини. Серед усіх нутрієнтів найважливішу роль відіграють білки – основне джерело незамінних амінокислот, необхідних для побудови клітин та забезпечення обміну речовин. Дефіцит білків у раціоні призводить до зниження імунного захисту, порушення функцій шлунково-кишкового тракту, систем кровотворення, центральної нервової системи, а також до погіршення когнітивних здібностей. Сьогодні майже половина населення планети відчуває білкове голодування. Джерелом харчового білка можуть слугувати не лише традиційні продукти тваринного походження – м'ясо, риба чи молочні вироби, – але й рослинна сировина, зокрема зернові та олійні культури.